

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИНОГО ФАКТОРА ОЖИРЕНИЯ

Аскарьянц Вера Петровна

доцент

кафедры фармакологии, физиологии.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент.

Ларин Евгений Алексеевич

студент

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129839>

Аннотация: Анализ литературных данных в нашей работе показал, что изучения аспектов ожирения остается открытым вопросом как в теоретической, так и в клинической медицине.

Ключевые слова : ткань ,вес, население ,причины, осложнения.

Ожирение - актуальная медико-социальная проблема современности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ожирение как аномальные и излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью .

В литературных источниках отмечено ,что ожирение рассматривается как хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, развивающееся в результате длительного нарушения энергетического баланса, когда поступление энергии с пищей превышает энергетические затраты организма.

Эффективность лечения ожирения на практике остается низкой: в 95% случаев не удается на длительное время снизить массу тела, а большинство пациентов возвращается к исходному весу в течение года . Это связано с отсутствием системного подхода к этой проблеме и четких алгоритмов лечения; ограничением выбора медикаментозных средств ; наличием различных подходов к диетотерапии ; игнорированием диагностики у пациента пищевого поведения, с крайне редкой его коррекцией, применяемой в отрыве от основных лечебных мероприятий .

Ожирение широко распространено в популяции. Так, в США ожирением страдает 64% женщин, в России 54% женщин имеет избыточную массу тела, а в Китае всего 15% женщин страдают ожирением. Распространенность этой патологии приобрела характер эпидемии и согласно определению ВОЗ (1998, 2006), ожирение является новой «эпидемией XXI века» (WHO, 2006) .

Ожирение, наряду с косметологическими аспектами, представляет собой серьезную психологическую и медико-социальную проблемы. Результаты ряда эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что в Европе число пациентов с ожирением в популяции составляет около 30%, а с избыточной массой тела – около 25% .

В последние годы во всем мире отмечается постоянное увеличение числа людей с данной патологией, причем в основном за счет лиц репродуктивного и трудоспособного возраста .

По данным врачей-эндокринологов, в 13 крупных городах России ожирением страдают 50% жителей. Женщины в 2 раза чаще страдают ожирением, а среди женщин репродуктивного возраста частота избыточной массы тела достигает в США 44% .

На основании данных исследования National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 2001-2002 гг. у американцев обнаружена различная вариация частоты ожирения в зависимости от этнической принадлежности. Такая тенденция была характерна для женщин, но отсутствовала у мужчин. Наиболее высокая частота избыточной массы тела выявлена у женщин африканского происхождения (68,6%), несколько реже у белых женщин (56%) и лиц мексиканского происхождения (54,5%). Этнические различия были более демонстративны при сопоставлении частоты ожирения: 41,5; 19,3 и 26,2% соответственно .

В странах Европы наблюдается более благоприятная ситуация по распространенности ожирения, чем в США, тем не менее показатели также удручающие. Так, в Великобритании 37% мужчин и 24% женщин имеют избыточную массу тела, а ожирением страдают 17 и 19,5% соответственно (NHANES., 2001-2002) .

В странах Европейского Союза самая низкая частота ожирения зарегистрирована у жителей Финляндии – 19% среди мужчин и 18% среди женщин. Эти показатели значительно выше (27 и 26% соответственно) у лиц с низким уровнем образования. В Японии около 16% жителей имеют ИМТ > 25 кг/м² (NHANES., 2001-2002) .

В Украине ожирение II-III степени наблюдается у 20,4% женщин и 11% мужчин, причем в старшей возрастной категории эти показатели значительно увеличиваются. В России, среди женщин, поступающих в гинекологические отделения, каждая четвертая имеет ту или иную форму ожирения .

Многочисленные данные литературы, посвященные проблеме ожирения, указывают на то, что это тяжелое заболевание, возникающее под влиянием эндокринных, неврологических, генетических факторов, а также при нарушении питания и энергетического баланса организма в целом.

Ожирение, безусловно, следует считать полиэтиологическим заболеванием. Известно, несколько этиологических факторов ожирения: генетические, алиментарные, нейро-эндокринные нарушения, гиподинамия, воздействие лекарственных веществ и социальные факторы.

Специалистами этого направления утверждено, что генетическая предрасположенность к ожирению очевидна в семьях лиц, страдающих ожирением. Гены, ответственные за регуляцию массы тела эволюционировали на протяжении всей истории происхождения и развития человеческого общества, но в то же время существенно изменились и факторы внешней среды, определяющие потребление питательных веществ и снизившие привычную физическую активность.

Отдельно следует выделить группу генов, продукты которых регулируют обмен липидов и развитие ожирения. В настоящее время предполагается, что с развитием ожирения могут быть ассоциированы гены, кодирующие аполипопротеин А-V (APO A5), переносчик жирных кислот CD36, связанный с мембранами клеток (FAT), белок связывающий жирные кислоты в клетках кишечника (FABP2), микросомальный переносчик триглицеридов жирных кислот (ATGL), адипонектин (ADIPOQ), и рецептор адипонектина типа 2 (ADIPOR2).

Зарубежными и отечественными авторами отмечено, что предрасположенность к развитию ожирения заключается именно в снижении способности к окислению жиров. Одна из возможных причин этого - состояние мышц и состав мышечных волокон. Основная масса жира в организме окисляется в мышечных тканях, в ее медленных и быстрых оксидативных волокнах, тогда как быстрые гликолитические волокна в мышцах лишены способности окислять жир. При преобладании этого типа волокон в мышцах способность к окислению липидов будет снижена. Показано, что у женщин быстрых волокон в среднем меньше чем у мужчин.

Около 30-40% больных с ожирением имеют пищевые нарушения, среди которых наиболее часто встречаются гиперфагическая реакция на

стресс, компульсивная гиперфагия, углеводная жажда и предменструальная гиперфагия. Гиперфагическая реакция на стресс как пищевое нарушение проявляется тем, что при психоэмоциональном напряжении, волнении или сразу после окончания действия фактора, вызвавшего стресс, у человека резко усиливается аппетит, и появляется желание есть.

При компульсивной гиперфагии больные периодически без всяких причин или по причинам, ими не осознаваемым, потребляют большое количество пищи, чаще сладкой и жирной. К данному виду нарушений можно отнести ночную гиперфагию - императивное повышение аппетита в вечернее и ночное время. Для удовлетворения углеводной или пищевой жажды пациентам требуется одновременно сладкая и жирная пища (шоколад, мороженое, крем и т.д.). При ее отсутствии у пациентов развивается тягостное депрессивное состояние, напоминающее абстиненцию.

Полагают, что механизмы возникновения пищевых нарушений связаны с нарушением трансмиссии серотонина в структурах головного мозга, отвечающих за регуляцию пищевого поведения.

Регуляция отложения и мобилизации жира из жировых депо организма осуществляется сложным нейро-гормональным механизмом, который включает кору, подкорковые образования, симпатическую и парасимпатическую нервную систему и железы внутренней секреции. Координация между выработкой и расходом энергии обеспечивается аппетитом и является важнейшим фактором поддержания химического состава организма, в том числе и физиологического уровня жировых отложений. Ядра гипоталамуса осуществляют регуляцию жирового, водно-солевого и углеводного обменов, постоянство температуры тела, кровяного давления.

Дальнейший анализ лигатурных источников показал, что в настоящее время утвердилось положение о ведущей роли гипоталамо-гипофизарной системы в генезе ожирения. При ожирении наступают функциональные и ультраструктурные изменения в аденогипофизе, выраженность которых в значительной мере связана с величиной избыточной массы тела. По данным авторов, одним из ведущих механизмов в развитии ожирения является изменение секреторной активности клеток аденогипофиза, которые принимают участие в процессах липогенеза.

Гипофиз является важным промежуточным гуморальным звеном, осуществляющим передачу влияний с коры головного мозга на окислительные процессы в тканях. Пути реализации регуляторного воздействия гипофиза на жировой обмен многообразный.

Например, косвенно - через тиреотропный, соматотропный, лютеинизирующий и адренокортикотропный гормоны и через кору надпочечников и непосредственно через субстанцию, стимулирующую мобилизацию жира из жировых депо, переход ее в печень с последующим окислением и образованием кетоновых тел. И наконец гипофиз воздействует на липидный обмен путем влияния на углеводный и азотистый метаболизм.

Это влияние может иметь противоположное направление - соматотропный и тиреотропный гормоны обладают жиромобилизующим эффектом, активируя процессы липолиза в жировой ткани с последующим повышением содержания незэстерифицированных жирных кислот в сыворотке и дальнейшим их окислением. Недостаточность этих гормонов приводит к ожирению. Лютеинизирующий гормон стимулирует в жировой ткани переход углеводов в жиры. Избыточная продукция этого гормона в период лактации может явиться одной из причин развития ожирения у женщин.

Некоторые исследователи, отрицая решающую роль половых желез в генезе ожирения, считают, что понижение их функции на фоне функциональных перестроек других органов может влиять на развитие и характер ожирения. У более чем половины обследованных больных гипоталамическим ожирением обнаружены нарушения менструальной функции в форме недостаточности фолликулиновой фазы, режелютеиновой, а иногда и обеих фаз цикла. Подтвердили связь ожирения с состоянием половых желез, выявив у тучных женщин нарушения менструального цикла, и ряд других исследователей.

Среди факторов, предрасполагающих к ожирению, встречаются также перенесенные инфекции (в т.ч. вирусные) и эндокринные расстройства. У почти 50% обследованных с эндокринно-обменной формой ожирения обнаружены признаки гипоталамических нарушений - расстройство водно-солевого и углеводного обмена, нарушений регуляции артериального давления, ритма сна.

Таким образом, можно отметить на основании литературного обзора, что ожирение развивается в результате сочетания эндогенных и экзогенных факторов на фоне измененной реактивности организма.

Литература:

1. Фролов А.В., Сычев О.С., Пелех Н.В. Применение бета-блокаторов для лечения нарушений ритма сердца у беременных при длительном наблюдении. Мистецтво лікування. 2006; 3: 70-3.
2. Хлыбова С. В., Циркин В. И., Дворянский С. А., Макарова И. А. и соавт. Содержание аргинина ассоциированных с артериальной гипертензией //НМЖ. – 2006. – № 6. – С. 17–24.
3. Шалина Р.И. Патогенетическое обоснование ранней диагностики, профилактики и терапии ОПГ-гестозов: автореф. дисс. ... д-ра мед.наук. М., 1995. 55. 4.
4. Шилов А.М. Бисопролол – кардиоселективный бета-блокатор второго поколения в практике лечения артериальной гипертензии. Фарматека. 2006; 8(123): 65-71.
5. Эйдемиллер Э.Г., Билецкая М. П. Системная семейная терапия при ожирении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей / Ожирение (клинические очерки) / под ред. А.Ю. Барановского, Н.В. Ворохобиной. - СПб, 2007.-234с.
6. Sohn Ch., Voigt H. -J. Doppler Ultrasound in Gynecology and Obstetrics. Ed. by Sohn Ch., Voigt H. -J., Vetter K. Stuttgart: Thieme. 2004. 221p.
7. Valensise H., Vasapollo B., Novelli G.P. et al. Maternal and fetal hemodynamic effects induced by nitric oxide donors and plasma volume expansion in pregnancies with gestational hypertension complicated by intrauterine growth restriction with absent end-diastolic flow in the umbilical artery. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008; 31(1): 55-64.
8. Gérard J., Blazquez G., Lardoux H., Beauséjour ., Faurie C., Rousset D., Flouvat B. Effect of 2 beta-blockers on arterial hypertension during pregnancy. Results of a prospective study on 56 pregnant hypertensive women treated with atenolol and labetalol. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). 1983; 12(8): 891-900.
9. Handler J. Managing chronic severe hypertension in pregnancy. J. Clin. Hypertens. (Greenwich). 2006; 8(10): 738-743.
10. Apollinario, J. C. Psuchotropie drugs in the treatment obesity. What promise? / J. C. Apollinario, J. R. Bueno, W. Coutinho // CNS Drugs. 2004. -Vol. 18, №10.-P. 629-651.
11. Astrup, A. Weight loss produced by sibutramine: a meta-analysis / A. Astrup, E. Chong // Int. J. Obesity. 2001. - Vol. 25, №2. - P. 104.

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

12. . Barlow, C.E. Physical fines, mortality and obesity / C.E. Barlow, H. W. Kohl,
L. W.Gibbons //Patient Educ. and Couns. 1995. - Vol. 19. - P. 41-44.